

ЭОЖ 631.171
МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ
ТОПЫРАҚ ЭРОЗИЯСЫ ЖАҒДАЙЫНДА ГАЖ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ

БЕКМЕТОВА АМАЛИЯ МИТХАДБЕКОВНА

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің студенті

Ғылыми жетекші – АБДЕШЕВ Қ.Б.

Шымкент, Қазақстан

Аннотация: Мақтаарал ауданының ауыл шаруашылығы жерлерінде қалыптасқан топырақ эрозиясының қазіргі жағдайы және оны бағалауда геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) технологияларын қолдану мүмкіндіктері қарастырылған. Зерттеу табиғи-климаттық, геоморфологиялық және антропогендік факторлардың топырақ эрозиясының дамуына әсерін кешенді талдауға бағытталған. NDVI индексі пайдалану арқылы өсімдік жамылғысының эрозиялық процестерге әсері бағаланды. Зерттеу нәтижелері Мақтаарал ауданы аумағында топырақтың шайылу деңгейі біркелкі еместігін және эрозия қаупінің жоғары аймақтары суармалы егіншілік қарқынды жүргізілетін учаскелермен тығыз байланысты екенін көрсетті. Алынған нәтижелер ауыл шаруашылығы жерлерін ұтымды пайдалану, эрозияға қарсы іс-шараларды аумақтық тұрғыдан жоспарлау және жер ресурстарын тұрақты басқару үшін практикалық маңызға ие.

Кілт сөздер: топырақ эрозиясы, геоақпараттық жүйелер, USLE моделі, NDVI, ауыл шаруашылығы жерлері, Мақтаарал ауданы.

Топырақ эрозиясы – топырақ бөлшектерінің бұзылуы, орын ауыстыруы және олардың су, жел, мұздықтар мен адам әрекеті сияқты сыртқы агенттердің ықпалымен белгілі бір аумақтан шығарылу процесі. Эрозиялық үдерістердің дамуы климаттық факторлар (жауын-шашынның мөлшері мен қарқындылығы, жел жылдамдығы), жер бедерінің ерекшеліктері (көлбеулік, беткей пішіні), топырақтың физикалық қасиеттері (құрылымы, механикалық құрамы), өсімдік жамылғысының жағдайы және жерді пайдалану сипаты сияқты факторлардың өзара ықпалдасуына байланысты.

Ауылшаруашылық аумақтарындағы топырақ эрозиясы жер жамылғысының бұзылу қарқындылығы мен сипатын айқындайтын көптеген табиғи және антропогендік факторлардың өзара ықпалы нәтижесінде қалыптасатын күрделі табиғи-техногендік процесс болып табылады. Жер ресурсын ұтымды басқару және эрозиялық шығындарды төмендетуге бағытталған тиімді шараларды әзірлеу үшін эрозияның дамуына әсер ететін сыртқы факторларды да, сондай-ақ оның ішкі механизмдерін де жан-жақты зерттеу қажет.

1. Климаттық факторлар. Климат эрозиялық процестердің қалыптасуы мен дамуын айқындайтын жетекші факторлардың бірі болып саналады. Қарқынды жауын-шашын және қар жамылғысының жылдам еруі топырақтың құнарлы қабатының беткі шайылуын күшейтеді, өсімдік жамылғысының жеткіліксіздігі процесті одан әрі үдетеді.

2. Жер бедері және геоморфологиялық жағдайлар. Жер бедерінің ерекшелігі эрозиялық процестердің қарқындылығына елеулі әсер етеді. Беткейдің тік болуы мен ұзындығы су ағынының жылдамдығын арттырып, оның эрозиялық қуатын күшейтеді. Күрделі және қатты тілімделген жер бедері ағынды сулардың шоғырлануына қолайлы жағдай жасап, жыралық эрозияның дамуына ықпал етеді. Сонымен қатар ландшафттық ерекшеліктер ылғалдың қайта бөлінуіне және өсімдік жамылғысының тұрақтылығына әсерін тигізеді.

3. Топырақтың физика-химиялық, биологиялық қасиеттері. Топырақтың морфологиялық және физика-химиялық сипаттамалары оның эрозияға төзімділік деңгейін айқындайды. Гранулометриялық құрамы мен құрылымы маңызды рөл атқарады: құмды топырақтар оңай шайылса, сазды топырақтар суды нашар өткізеді. Органикалық заттардың мөлшері топырақ

бөлшектерінің бірігуіне және тұрақты агрегаттардың түзілуіне ықпал етеді. Кеуектілік пен су өткізгіштік жауын-шашынның инфильтрация жылдамдығын және жер үсті ағынының қалыптасуын анықтайды. Сонымен қатар тамыр жүйесінің дамуы мен топырақтың биологиялық белсенділігі оның беріктігін арттырады.

4. Өсімдік жамылғысы және жерді пайдалану сипаты. Өсімдік жамылғысы топырақты эрозиядан қорғауда негізгі қорғаныштық факторлардың бірі болып табылады. Өсімдіктердің тамыр жүйесі топырақты бекітіп, оның шайылуын азайтады, ал жер үсті бөлігі жауын тамшыларының кинетикалық энергиясын әлсіретіп, топырақ бетінің бұзылуын тежейді. Ауылшаруашылық жерлерді пайдалану қарқындылығы мен тәсілдері (жиі жырту, агротехникалық талаптарды сақтамау, монокультура) топырақтың эрозиялық осалдығын едәуір арттыруы мүмкін. Өсімдік жамылғысының сиреуі немесе толық жойылуы топырақты эрозиялық факторлардың тікелей әсеріне ұшыратады.

5. Антропогендік факторлар. Адамның шаруашылық қызметі көптеген жағдайда табиғи эрозиялық процестерді күшейтеді. Жерді ұтымсыз пайдалану, орман алқаптарының кесілуі, батпақты аумақтарды құрғату, агротехникалық талаптардың сақталмауы және шамадан тыс мал жаю топырақ тұрақтылығын төмендетеді. Сонымен қатар құрылыс және жерді қазу жер жамылғысы құрылымын бұзып, эрозияның жаңа ошақтарының қалыптасуына жағдай жасайды. Топырақтың ластануы мен деградациясы оның физика-химиялық қасиеттерін нашарлатып, эрозиялық процестерге бейімділігін арттырады [1].

Мақтаарал ауданы Түркістан облысының ең оңтүстік бөлігінде орналасқан әкімшілік-аумақтық бірлік. Шекараның айқындалуына байланысты аудан аумағының үш жағы Өзбекстан Республикасының жерімен шектесіп, төртінші жағынан Шардара су қоймасымен шектеседі. Осындай ерекшелігіне байланысты Мақтаарал ауданы жартылай эксклавтық аумақ ретінде сипатталады. Мақтаарал ауданының картасы 2-ші суретте көрсетілген.

Ауданның әкімшілік орталығы – Мырзакент кенті. Аудан аумағының жалпы көлемі шамамен 1800 км²-ді құрайды. Әкімшілік-аумақтық құрылымы бойынша аудан құрамына 68 елді мекен кіреді, олар 2 кенттік әкімдік пен 9 ауылдық округке біріктірілген.

Аудан климаты шұғыл континенттік сипатқа ие, қысының қысқалығымен және салыстырмалы түрде жұмсақтығымен, жазының ұзақ, ыстық әрі қуаңымен ерекшеленеді. Қаңтар айындағы орташа жылдық ауа температурасы -3...-4°C шамасында, ал шілде айында 28–29 °C-қа дейін жетеді. Атмосфералық жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері 200–250 мм аралығында ауытқиды, бұл ылғалмен қамтамасыз етілу деңгейінің төмен екенін көрсетеді.

Аудан аумағы негізінен аздап еңісті жазық жер бедері мен сипатталады, бұл ауылшаруашылық жұмыстарын жүргізуге және ирригациялық жүйелерді орналастыруға қолайлы. Табиғи ылғалдың тапшылығы ауылшаруашылық өндірісінде су ресурстарын тиімді басқарудың маңыздылығын арттырады [2].

Ауданның су ресурстары негізінен іргелес өзендер жүйесі мен жасанды суару арналарымен қалыптасады. Су көздері ауыл шаруашылық дақылдарын тұрақты сумен қамтамасыз етудің және аймақтың аграрлық әлеуетін қолдаудың шешуші факторлары болып табылады.

Эрозияны бағалау критерийі қолданылатын мәліметтердің сипаты мен өлшеу әдістеріне сәйкес жіктеледі. Далалық және ландшафттық көрсеткіштерге эрозиялық ойықтар мен сайлардың тереңдігі мен ауданы, топырақтың ластану пайызы, топырақ профиліндегі өзгеріс және өсімдік жамылғысының бұзылу дәрежесі жатады. Математикалық және эмпирикалық индекстер топырақтың жылдық жоғалуын (т/га/жыл), эрозиялық белсенділік коэффициентін (мысалы, *USLE* моделіндегі *R*), сондай-ақ топырақтың эрозияға төзімділігін бағалайтын өсімдік жамылғысының индекстерін (*NDVI*, *SAVI*) қамтиды. Геоақпараттық индекстерге жер бедерінің еңістік пішіні, көлбеу ұзындығы, жер бедерінің тұрақсыздығы және эрозия қаупін бағалайтын көпөлшемді кешенді көрсеткіштер жатады.

Өсімдік жамылғысы эрозиялық процесті едәуір төмендетеді, өйткені ол жер үсті ағын жылдамдығын бәсеңдетіп, қорғаушы әсер көрсетеді. Өсімдік сапасы мен тығыздығын сандық түрде бағалауда қашықтықтан алынған индикаторлар пайдаланылады.

Мақтаарал ауданы ландшафттық құрылымының әркелкілігімен және топырақ эрозиясының жоғары деңгейімен ерекшеленеді, бұл табиғи факторлар мен антропогендік ықпалдардың өзара әрекеттесуінен туындайды. Аудан аумағында эрозиялық процестердің кеңістіктік таралуын бағалау мақсатында заманауи геоақпараттық технологиялар мен *Universal Soil Loss Equation* (USLE) моделі негізінде тақырыптық карталар жасалды. Топырақ эрозиясын картаға түсіру нәтижесі және анықталған кеңістіктік заңдылықтарға талдау ұсынылады.

Зерттеудің бастапқы деректері ретінде кеңістіктік ажыратымдылығы 30 м болатын сандық жер бедері моделі, Мақтаарал ауданының топырақ карталары, *NDVI* индексі есептеуге арналған қашықтықтан зондтау деректері, сондай-ақ эрозияға қарсы іс-шаралар жөніндегі ақпарат пайдаланылды. Барлық деректер ArcGIS бағдарламалық ортасында өңделіп, кеңістіктік ажыратымдылықтағы растрлық қабаттар түрінде ұсынылды және *Raster Calculator* құралы арқылы интеграцияланды.

ГАЗ технологияларын қолдану топырақ эрозиясын зерттеуде деректерді кешенді талдауға, әртүрлі табиғи және антропогендік факторлардың өзара байланысын анықтауға мүмкіндік береді. ArcGIS бағдарламалық ортасында орындалған кеңістіктік талдау барысында USLE моделінің негізгі параметрлері – жауын-шашын эрозиялық факторы (*R*), топырақтың эрозияға төзімділігі (*K*), бедердің көлбеулігі мен ұзындығы (*LS*), өсімдік жамылғысы мен жерді пайдалану сипаты (*C*), сондай-ақ эрозияға қарсы шаралар факторы (*P*) есептеліп, жеке тақырыптық қабаттар ретінде қалыптастырылды. Аталған қабаттарды интеграциялау нәтижесінде аудан аумағы бойынша топырақтың ықтимал жылдық шайылу мөлшерін көрсететін эрозия қаупі картасы жасалды.

Жүргізілген кеңістіктік модельдеу нәтижелері Мақтаарал ауданының ауыл шаруашылығы жерлерінде эрозияның таралуы біркелкі еместігін көрсетті. Ең жоғары эрозия қаупі өсімдік жамылғысы сирек, суару жүйелері тығыз орналасқан және агротехникалық талаптар жеткілікті сақталмайтын аумақтарда байқалады. Әсіресе еңістігі аз болса да, суару арналары мен танаптардың дұрыс жоспарланбауы нәтижесінде жер үсті ағыны шоғырланатын учаскелерде су эрозиясының қарқындылығы жоғары екені анықталды. Ал өсімдік жамылғысы жақсы сақталған, агротехникалық шаралар дұрыс қолданылатын алқаптарда топырақтың шайылу деңгейі төмен болып шықты.

NDVI және басқа да өсімдік индекстерін талдау өсімдік жамылғысының тығыздығы мен эрозия қарқындылығы арасында тікелей кері байланыс бар екенін көрсетті. Бұл көрсеткіштер ауыл шаруашылығы алқаптарында егіс айналымын дұрыс ұйымдастырудың, көпжылдық шөптерді енгізудің және қорғаныштық агротехнологияларды қолданудың маңыздылығын дәлелдейді. Сонымен қатар ГАЗ негізіндегі талдау нәтижелері эрозияға қарсы іс-шараларды аумақтық тұрғыдан саралап жоспарлауға мүмкіндік беретінін көрсетті [3].

ГАЗ технологияларын қолдану арқылы алынған нәтижелер жер ресурстарын басқару жүйесінде маңызды практикалық мәнге ие. Эрозия қаупі жоғары аумақтарды алдын ала анықтау жерді ұтымды пайдалану, суару жүйелерін оңтайландыру, топырақты қорғау шараларын енгізу және ауыл шаруашылығы өндірісінің экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін негіз бола алады. Сонымен қатар алынған картографиялық материалдар жер мониторингі, жер кадастры және өңірлік жоспарлау жұмыстарында кеңінен қолдануға жарамды.

Жүргізілген зерттеу нәтижелері Мақтаарал ауданының ауыл шаруашылығы жерлерінде топырақ эрозиясы табиғи-климаттық жағдайлармен қатар антропогендік факторлардың әсерінен қарқынды дамып отырғанын көрсетті. Суармалы егіншіліктің басым болуы, өсімдік жамылғысының жеткіліксіздігі және жерді пайдалану режимінің сақталмауы эрозиялық процестердің күшеюіне әкелуде. Геоақпараттық жүйелер мен USLE моделін қолдану

эрозияның кеңістіктік таралуын жан-жақты бағалауға, қауіпті аймақтарды дәл анықтауға және ғылыми негізделген басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижелері ауыл шаруашылығы жерлерін қорғау, эрозияға қарсы тиімді шараларды әзірлеу және жер ресурстарын тұрақты пайдалану жүйесін қалыптастыру үшін маңызды әдістемелік және практикалық негіз болып табылады [4-5].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Волков С. Н. Землеустройство. Региональное землеустройство : учебник для вузов. - М. : КолосС, 2013. - 707 с.
2. Кузнецов М. С., Глазунов Г. П. Эрозия и охрана почв : учебник для вузов. - М. : Юрайт, 2023. - 387 с.
3. Jafari M., Tahmoures M., Ehteram M., et al. Soil Erosion Control in Drylands. - Cham : Springer, 2022. - 700 p.
4. Асанов Б. Қ., Жұмабай А. Т. Географиялық ақпараттық жүйелердің ауыл шаруашылығында қолданылуы : оқу құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 152 б.
5. FAO. Soil erosion assessment tools and data. - Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014.